

OQSARROY MAJMUASIDAGI BITILGAN BITIKLAR HAQIDA FIKR VA MULOHAZALAR

Bosh mutaxassisi I.I.Jamolov

Katta ilmiy xodim E.Qodirov

Shahrisabz Davlat muzey qo'riqxonasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17921886>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 2-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 13-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

ABSTRACT

Markazny Osiyoning madaniyati tarixida Temur va temuriylarning hukmronlik davri XIV asrning ikkinchn yarmidan XVI asrning boshlarigacha bo'lgan davr so'nggi umumiy tarixiy rivojlanishga juda katta ta'sir ko'rsatgan nihoyatda yorqin, sermazmun, samarali davr hisoblanadi. Bu davrda Movarounnahr va Xuroson ijtimoin taraqqiyotning barcha sohalarida: iqtisodda, siyosatda, madannyatda, ma'naviy hayotda butun Yaqin va O'rta Sharqda markaziy o'rnni mustahkam egallab turish, yuqori mavqega ega bo'lish darajasiga ko'tarildi¹.

Temuriylar davrida an'anaviy me'morchilik shakl va uslublari ayniqsa, me'morchilik yodgorliklarini rangli koshinlar bilan boyishi katta badiiy-estetik ahamiyat kasb etdi. Albatta rangli bezak O'rta Osiyo an'anaviy me'morchiligining ham ajralmas qismi bo'lgan. Lekin XIV asrga kelib bino ichki va tashqi pardozida bu uslub alohida o'rinni egallay boshladi. Sirli sopol taxtachalardan ishlangan rangli naqshlar, XIV asr oxiridan keng tarqala boshlagan o'yma sirli naqshlar amalga tadbiiq etilishi O'rta Sharq xalqlari ijodiy tafakkurining katta yutug'i bo'ldi².

O'zbekistondagi tarixiy obidalar naqshinkor bezaklari va noyob yozuv namunalari bilan ajralib turadi. Ammo ushbu me'moriy yodgorliklarni bezab turgan turli mavzudagi bitiklarning aksar qismi haligacha to'liq o'rganilmagan edi. Bu Shahrisabz shahridagi tarixiy yodgorliklarga ham taalluqli. Holbuki, ularda Qur'on oyatlari, hadisi sharif namunalari, turli duo va hikmatlarni o'qish, muhim voqealar, tarixiy shaxslar haqida aniq ma'lumotlar olish mumkin edi. Shu nuqtai nazarda istiqloil yillarida ilk marta obidalaridagi qadimiy yozuvlarni tadqiq qilish, ularni o'qish va aniqlashtirishga muayyan loyiha doirasida qo'l urildi. Buning uchun juda katta ijodiy guruh-tarixchilar, arxeologlar, san'atshunoslar, matnshunoslar, islomshunoslar va adabiyotshunoslar jalb etildi. Ular uzoq yillar davomida bepoyon yurtimizning turli joylarida bunyod etilgan me'moriy obidalaridagi yozuvlarni sinchiklab o'rganib chiqdilar, tadqiqotlar asosida batafsil sharhlar tayyorladilar. Shular negizida "O'zbekiston obidalaridagi bitiklar" nomli 12 jildlik kitob-albom nashrdan chiqarildi. Uning bir jildi "O'zbekiston obidalaridagi bitiklar: Qashqadaryo. Shahrisabz" nomi ostida uch ming nusxada o'zbek, rus va ingliz tillarida chop etildi.

Ushbu kitob-albomda asosan Amir Temur va temuriylar davridagi madaniy uyg'onish davri bilan bog'liq bo'lgan Shahrisabzning eng mashhur Oqsaroy yodgorligidagi bitiklarga juda keng

¹M.Хайруллаев, А.Уринбоев, О.Бўриев. Темурийлар бунёдкорлиги давр манбаларида//Тошкент. "Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти" 1997-й, 6-б.

²D.Jamolova O'rta Osiyoning Ornamenti va tasviyiy san'ati tarixi. Buxoro, "Durдона" 2021-yil 82-b.

o'rin berilib, 145 bet ajratilgan, jami 25 ta bitik ustida tadqiqot o'tkazilib, ularning arab imlosidagi matni keltirilgan. Bu borada ishlagan tadqiqotchilarning e'tiroficha, Amir Temur buyrug'i bilan bunyod etilgan Oqsaroy saroy inshootlarining dong'i chiqqan bir namunasini o'zida gavdalantiradiki, binobarin, bu inshootga teng keladigan oliy bino temuriylardan avval ham, keyin ham boshqa bunyod etilmagan.

Oqsaroy majmuasidagi to'rtburchak ustunlarda o'sha davrda rel'efli sirli terrakota asosan ikki rangda bo'lib, tosh qirralarida – feruza, manzara markazida-sariq rang, o'ymakor bezakli shakl qora chiziq bilan yurguzib chiqilgan. Dastlab bo'lak qolipga qo'yib pishirilgan sir bilan qoplangach, qaytadan pishirilgan. Bosma gulli sirkor terrakota Oqsaroy binosi bitkazilgandan keyin umuman ishlatilmagan. Oqsaroy devoridagi ranglar jilosi, diniy-falsafiy mavzudagi ko'fiy yozuvlari, koshinkor bezaklar, islmiy naqshlarning o'zaro uyg'unligi saroyga ajoyib va sehrli mazmun bag'ishlagan. Ranglar oy yorug'ida jilolanib, oqarib ko'ringani uchun bino "Oqsaroy" deb nomlangan³.

Mutaxassislar tomonidan qayd qilinishicha, Oqsaroy bitiklarida arab yozuvining har xil turlari mahorat bilan qo'llanilgan va bu mashhur obidaning naqshinkor bezatilishida muhim bir omil bo'lgan. Biroq, matnlardan faqat kichik bir ulushgina bizgacha saqlanib qolgan, xolos. Shunga qaramay, Oqsaroy yuksak badiiy dekor – manzara maydonchasi va namunasi bo'lib qolmasdan, balki Amir Temur davri xattotlik san'ati yutuqlarini mujassamlantirgan, degan xulosaga kelish mumkin.

Tadqiqotlar jarayonida Oqsaroy bilan bog'liq yangi ma'lumotlarning ham aniqlangani, ayniqsa, diqqatga sazovordir. Chunonchi, Oqsaroy binosida usta Muhammad Yusuf at-Tabriziy o'z dastxatini qoldirganini bilardik. Tadqiqotchilar burchak zanjirli nim ustunlardagi quyidagi bitikni ham aniqlab, o'qidilar: "Alloh taoloning rahmatidan umidvor ikki (ismlari adash) Muhammad Yusuf at-Tabriziy". Dastxatning davomi shunday: "Behojat Allohning (rahmatiga muhtoj) faqir bandasi (bir xil ismga ega) (ikki) ustod Muhammad Yusuf at-Tabriziy (atama). Alloh ularning har ikkalasini mag'firat qilsin". Bundan oydinlashadiki, Oqsaroyga yanada jilo berish, ko'rk bag'ishlashda Tabriz shahridan bir xil ismli ikki usta qatnashgan.

Saroy bitiklari orasida mashhur arab so'fiy shoiri Umar Ibn Ali al-Foriz (1181–1235) qalamiga mansub tasavvufiy she'r ham borligi aniqlandi. Biroq, 50 baytlik she'rdan faqat 12 bayti bitilgan joy saqlanib qolgan. Inshootda saroy bunyodkori Sohibqiron Amir Temur sha'niga aytilgan tilaknomalar ham yozilgan. Quyidagi bitikda esa Oqsaroy shunday madh etilgan:

"Ofarin, ey moviy gumbazli imorat.

Qalam uchidan to'kilgan siyoh, xat yo'liga tushmish o'xshar.

Undagi yozuv va naqshlardan iborat bitik yulduzlarga o'xshar".

Oqsaroy qurilishining boshlanish sanasi bobida olimlar tomonidan deyarli bahslar bo'lmasda, ammo koshona qurilishi tugallanishiga oid turli fikrlar bildirilgan edi. Bitiklardagi quyidagi she'riy matn bu boradagi munozaralarga chek qo'yadi, degan fikrdamiz:

(Oltin chiziq) kabi kuydirib, dog' paydo qilur.

Sening qahring zahri esa qalbni og'ritib,

Yetti yuz to'qson sakkizinchi yilda

Eslanuvchi davron shohining amri bilan.

Agar hijriy 798 yil milodiy yilga aylantirilsa, 1396 yil kelib chiqadi. Demak, Oqsaroy binosi ana shu yilda qurib bitkazilgan. Qolgan davrda bezak ishlari davom etgan. Zero, 1404 yil avgust oyi oxirida Shahrisabzga kelgan ispan elchisi Klavixo Oqsaroyni tomosha qilganida ham pardo yumushlari davom etayotgan bo'lgan.

Keyindi davrlarda ushbu tarixiy yodgorliklarni ta'mirlashda, ayniqsa, ulardagi bitiklarni tiklashda ko'pgina kamchiliklarga yo'l qo'yilgani ham kitob-albomda ko'rsatib o'tilgan. Chunonchi, 1980-yillarda Oqsaroydagi qadama naqshlarning bir qismi noto'g'ri restavratsiya

³ O.I.Холматов. Қадимий Шахрисабз тарихидан лавҳалар, Тошкент "Янги аср авлоди", 2014-й.27-б.

qilingani ayrim bitiklarga ziyon yetkazgan. Ko'p joylarda matn bo'laklari noaniq qadamalab chiqilgan, koshinlar jiddiy tarzda joyidan siljirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. M.Хайруллаев, А.Уринбоев, О.Бўриев. Темурийлар бунёдкорлиги давр манбаларида//Тошкент, “Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти” 1997-й.
2. D.Jamolova O'rta Osiyoning Ornamenti va tasviyiy san'ati tarixi. Buxoro, “Durdoni” 2021-yil.
3. O.I.Холматов. Қадимий Шаҳрисабз тарихидан лавҳалар, Тошкент “Янги аср авлоди”, 2014-й.
4. O.I.Холматов. Қадимий Шаҳрисабз тарихидан лавҳалар, Тошкент “Янги аср авлоди”, 2014-й.

